

УДК 66.047.3

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ НА СТЕНДЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО ПРОЦЕССА СУШКИ

НУРУМБЕТОВ АЛЫМБАЙ КАСЫМОВИЧ

канд.тех.наук, Университет дружбы народов имени А.Куатбекова
Шымкент, Казахстан

ҚҰЛАЖАНОВА ДІЛБАР АБЫЛАЙХАНҚЫЗЫ

магистр, Университет дружбы народов имени А.Куатбекова
Шымкент, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются конструкция и принципы работы экспериментального стенда для изучения тепловых процессов при сушке различных сухофруктов. Приведено описание методики измерения температуры теплоносителя, включающей применение датчика КМТ-14 и мостовой схемы регистрации сигнала. Описаны способы регулирования температуры и воздушного потока электрокалорифером и дросселями. Датчик сужен и установлена зависимость тока в измерительной цепи от температуры теплоносителя. Представленные результаты позволяют более точно оценить энергетические параметры процесса сушки и уточнить условия теплообмена между теплоносителем и материалом.

Ключевые слова: тепловые процессы, сушка материалов, экспериментальный стенд, теплоноситель, электрокалорифер, измерение температуры, датчик КМТ-14, мостовая схема, тарировка.

Определение искомых величин потребовало создания специального стендового оборудования, применения серийных приборов, разработки методики для использования известных в технике способов обработки статистических материалов.

Все это определило условия проведения исследований, при которых использовались как физическое, так и математическое моделирование рассматриваемого процесса.

При моделировании процессов параметры технологии сушки принимались соответственно реальным условиям, а изменялись лишь показатели производительности за счет уменьшенных объемов сушильных камер. Соответственно изменялись и энергетические показатели.

Последние не могли претендовать на установление удельных показателей, поскольку составные части тепловой энергии, расходуемой непосредственно на сушку и различные виды потерь, не могли фиксироваться приборами. Поэтому они определялись путем инженерных расчетов и в конечном виде представляли собой поправочный коэффициент.

Стенд для изучения тепловых процессов.

При сушке в стационарных установках периодического действия любых материалов, как указано выше, используется взаимодействие между теплоносителем и продуктом, от которого должна быть отобрана влага. Процесс протекает при непрерывном изменении температуры по мере прохождения теплоносителя через камеру, температура в которой может быть выше или ниже, чем заданная оптимальным режимом сушки.

В связи с этим при создании стенда учитывалась возможность изучения показателей процесса нагрева до 180 °С и охлаждения материала до температуры среды.

Другой особенностью условий контроля процесса измерения температуры теплоносителя являлось время изменения температуры в процессе сушки. В связи с этим необходимо было изменять в течение короткого промежутка времени температуру

теплоносителя. При этом конструкция стенда должна была предусматривать изменение скорости обдува чувствительного элемента датчика, контролирующего температуру.

Учитывая изложенное, стенд состоял (рис.1) из электрокалорифера 1, вентилятора 2 с дроссельной заслонкой 3, средств управления 4, позволяющих изменять температуру теплоносителя и его расход, а следовательно, можно было использовать теплоноситель различной влажности.

При проведении опытов учитывалось, что изменение сопротивления сети (установка различных дроссельных заслонок) приводило к изменению характеристики центробежного вентилятора согласно паспортным данным. Изменялись расход и напор подаваемого воздуха в калорифер.

В электрокалорифере имелось девять нагревательных элементов, каждый из которых управлялся автоматами. Для уменьшения аэродинамических потерь между нагнетательным выходом вентилятора и калорифером установлен диффузор. На всасывающем входе вентилятора установлена дроссельная заслонка для изменения входного сечения 3/4, 2/4, 1/4 полного открытия. Изменение температуры достигалось отключением числа включенных секций нагревателей электрокалорифера.

Одновременно с этим использовалась возможность изменения температуры путем регулирования подачи холодного воздуха к калориферу, то есть изменялась масса смеси холодного и горячего воздуха.

Рисунок-1. Стенд для изучения тепловых процессов

Между пусковыми устройствами электропривода вентилятора (K_1) и электрокалорифера (K_2) была осуществлена блокировка, исключающая возможность включения последнего при отключенном приводе вентилятора (рис.2).

Перед проведением эксперимента стенд включался в работу с заданным режимом. Температура измерялась после 10-минутной работы стенда обычным ртутным термометром в течение 3–5 минут.

Измерение температуры теплового потока осуществлялось датчиком КМТ-14 путем его установки в зоне ртутного термометра с целью создания идентичных условий для измерения искомого параметра.

Этот датчик подключался (рис.2) в одно из рабочих плеч мостовой схемы.

Полная схема включала в себя приборы, позволяющие производить управление аппаратами при проведении опыта и усиление сигнала, поступающего с датчика при изменении условий его действия.

Блок такого устройства питался от двух элементов МП напряжением 1–1,5 В. Сдвиг диапазона температуры достигался подбором резисторов R_1, R_2 и R_3 .

Усиление сигнала производилось транзисторами T_1 и T_2 , в зависимости от знака сигнала, поступающего в левую или правую ветвь усилителя.

Измерение сигнала, полученного с датчика, производилось в диагонали моста микроамперметром (мА). Последовательно с ним включался гальванометр (вибратор), с которого на осциллограф снимался сигнал.

Полная блок-схема (рис.3) предусматривала, с одной стороны, подачу информации на осциллограф от датчика через усилитель, а с другой — питание от сети через блок.

Рисунок-2. Электрические схемы питания стенда и измерения температуры.

Снятие сигнала дало возможность фиксировать установившееся значение тока в зависимости от температуры теплоносителя.

Эта часть эксперимента позволила провести тарировку датчика, характеризуемую зависимостью

$$\tau = f_1(\mu A).$$

Определение искомых параметров при обработке осциллограмм проводилось по кривым графической зависимости (рис.3).

Рисунок-3. Технологическая схема стенда с характеристикой ее элемента.

Сам эксперимент для установления показателя инерционности предусматривал установление зависимости между током и временем измерения параметра, то есть

$$\mu A = f_2(\tau)$$

для построения тарифовочной кривой были проведены специальные опыты с пятикратной повторностью. При этом устанавливалась температура, а затем с датчика снимался сигнал, который характеризовался током. Одновременно производилась запись на осциллографе. Таким образом, представилась возможность построить номограмму, по которой впоследствии определялась температура датчика по линейным размерам кривой h осциллограммы до 80 мкА.

Одновременно с экспериментальными данными проверка производилась по известной зависимости, которая позволяла определить ток в диагонали моста.

Разработанный стенд обеспечивает возможность моделирования и анализа тепловых процессов, возникающих при сушке различных сухофруктов. Его конструкция позволяет изменять параметры теплоносителя - температуру, скорость и влажность - в широком диапазоне, что позволяет проводить эксперименты в условиях, близких к реальным технологическим процессам.

Применение разработанной методики измерения и сужения температуры датчика КМТ-14 обеспечивает высокую точность регистрации параметров. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании сушильных установок, оптимизации тепловых режимов и снижении расхода энергии в процессе сушки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Азимов В. Л., Обухов Н. Я. Противоточный теплообменный аппарат. – 2006.
2. Кафаров В. В., Ахназарова С. Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. – 1985.
3. Агейкин Д. Н., Костина Е. Н., Кузнецова Н. Н. Датчики контроля и регулирования–2-е изд //Агейкин ДН, Костина ЕН–М.: Машиностроение. – 1985.
4. Р. К. Основы автоматики и автоматизация процессов. – 2020.
5. Лыков А. В. Теория сушки. – 1968.
6. Афанасьев А. М., Сипливый Б. Н. Теория электромагнитной сушки: асимптотическое решение начально-краевой задачи для прямоугольной области //Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 2012. – Т. 15. – №. 1. – С. 77-83.
7. Кирсанов Ю. Циклические тепловые процессы и теория теплопроводности в регенеративных воздухоподогревателях. – Litres, 2016.